

УДК 321.013

Тараненко Микола Григорович –

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри публічного права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Mykola H. Taranenko –

candidate of historical sciences, associate professor,

assistant professor of the department of public law,

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

(37 Peremohy av., Kyiv 03056, Ukraine)

Тараненко Микола Миколайович –

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри публічного права

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Mykola M. Taranenko –

candidate of historical sciences,

assistant professor of the department of public law,

National Technical University of Ukraine

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

(37 Peremohy av., Kyiv 03056, Ukraine)

До питання причин поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр.

В статті аналізуються основні причини поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та загибелі відродженої в їх процесі української державності. Автори вважають, що головними з них були непрофесійність і дилетантство тодішніх українських урядовців, непослідовність влади у вирішенні соціально-економічних проблем, прорахунки у зовнішній і внутрішній політиці та ін. На думку авторів, окремі з названих ними причин мають місце і в умовах будівництва сучасної Української держави.

Ключові слова: революція, Центральна Рада, Директорія, гібридна війна, внутріпартійна та міжпартійна боротьба, гетьманат.

В статье анализируются основные причины поражения национально-освободительной борьбы 1917-1921 гг. и гибели возрожденной в их процессе украинской государственности. Авторы считают, что главными из них были непрофессионализм и дилетантство тогдашних украинских чиновников, непоследовательность власти в решении социально-экономических проблем, просчеты во внешней и внутренней политике и др. По мнению авторов, некоторые из названных ими причин имеют место и в условиях строительства современного Украинского государства.

Ключевые слова: революция, Центральная Рада, Директория, гибридная война, внутривнутрипартийная и межпартийная борьба, гетманат.

M.H. Taranenko, M.M. Taranenko On the Questions of the Reasons of the Defeat of the National-State Revival of Ukraine in 1917 - 1921

The article analyzes the main reasons for the death of the Ukrainian statehood revived in 1917-21 (Ukrainian People's Republic, Ukrainian State of Hetman P. Skoropadsky, West Ukrainian People's Republic). The authors of the article believe that the main reasons for the defeat of the Ukrainian national liberation movement and the fall of Ukrainian statehood in this period were, first of all, difficult conditions for the development of the Ukrainian national liberation movement independent of Russian pressure, its long submission to imperial, political, cultural and economic influence. As a result, under the conditions of the Russian revolutions of 1917, the small Ukrainian national elite proved incapable of reviving a strong and combat-ready Ukrainian state. The Central Rada, created in March 1917, lacked experienced qualified personnel, and serious mistakes were made in domestic and foreign policy. Topical socio-economic problems were not resolved in a timely manner. In the conditions of the war that the Russian Bolsheviks began against Ukraine, it became clear that there was no strong patriotic army capable of defending their land from foreign aggression. Serious excesses were also allowed by the Ukrainian authorities in matters of "accelerated Ukrainization". These and a number of other reasons largely determined the successes of the Bolsheviks in the course of the hybrid war they launched against Ukraine. To all demands to explain the reasons for the aggression on the part of the Council of People's Commissars against Ukraine without declaring war, the Russian leadership responded that there were no Russian troops in Ukraine, and the Ukrainian proletariat was conducting military operations against the bourgeois-nationalist government. Prior to the advance of the Red Army, the Bolsheviks on the ground often staged uprisings at large enterprises, which significantly weakened the rear of the young Ukrainian state. In addition, the peasants, who were far from a real understanding of the system of government, willingly believed in the demagogic slogans of the Bolsheviks and went over to their side. All these reasons were the result of the death of the Ukrainian statehood in 1917-21.

Keywords: revolution, Central Rada, Directory, hybrid war, intra-party and inter-party struggle, Hetmanate.

Постановка проблеми. У багатомісячній історії українського державотворення, починаючи від створення держави антив до здобуття Україною своєї державної незалежності було чимало як героїчних, так і трагічних сторінок. Серед них однією з найбільш повчальних і притягуючих інтерес дослідників є, безсумнівно, незабутня доба українських національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр., коли була відроджена знищена російським царизмом українська державність. Не випадково, що саме ця сторінка історії України впродовж останніх ста років знаходилася і продовжує перебувати в епіцентрі наукових і політичних суперечок, спричинивши появу широкого спектру наукових розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що революційні події 1917 – 1921 рр. та пов'язані з ними процеси державотворення в Україні знайшли доволі широке висвітлення в історичній літературі. Цілоком логічно, що ця проблема в 20 – 30 роках минулого століття стала об'єктом особливої уваги безпосередніх активних учасників та очевидців національно-визвольних змагань за відродження української державності початку ХХ ст. В цьому контексті варто назвати спогади,

мемуари та наукові дослідження М. Грушевського, В. Винниченка, Д. Дорошенка, В. Липинського, І. Мазепи, Н. Махна, П. Скоропадського, М. Шаповала, П. Христюка та ін. Однак, вказані вище автори підходили до оцінки вказаних подій, як правило, тенденційно, виходячи із особистих або політичних інтересів. В радянський період дана проблема, на жаль, не знайшла достатньо глибокого осмислення і об'єктивного висвітлення, а поповнилася, передусім, лише новоствореними ідеологічними міфами. Лише після проголошення незалежності України дана проблематика знайшла своє глибоке і фундаментальне вивчення в науковій літературі. В цей час, зокрема, з'явилися монографічні дослідження В. Солдатенка, О. Рубльова, О. Реєнта, О. Копиленка, В. Верстюка, Ю. Храмова, Ю. Павленка, Р. Пирога та інших вітчизняних істориків, присвячені різним аспектам вказаної проблеми. Відзначаючи величезний фактологічний матеріал, детальний опис та всебічний аналіз подій, що відбувалися за часів Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії та Західноукраїнської народної республіки, зауважимо, що більшість із вказаних вище науковців у своїх розвідках, на жаль, досить

поверхнево аналізували трагічні прорахунки і помилки, що зумовили загибель української державності 1917 – 1921 рр. Тому дане питання є особливо актуальним в умовах сьогодення.

Невирішені раніше проблеми. Проте, це не означає, що усі аспекти цієї наукової проблеми вивчені істориками достатньо всебічно і ґрунтовно. Перед ними і сьогодні продовжує залишатися без відповідей цілий ряд актуальних питань, які, на наш погляд, потребують більш детального вивчення і осмислення. Одним із таких нагальних питань є, зокрема, проблема з'ясування головних причин поразки українських національно – визвольних змагань 1917 – 1921 рр. і загибелі створеної в ході їх української державності. Вказана наукова проблема набуває особливої актуальності в умовах сучасної гібридної війни, розв'язаної у 2014 році проти України керівництвом Російської Федерації.

Мета статті. Метою і завданням статті є встановлення основних причин загибелі української державності 1917 – 1921 рр. Використовуючи метод аналогії, співставити їх, як повчальний урок, із сучасними проблемами будівництва Української держави. Тому актуальність обраної нами проблематики не викликає сумнівів і цілком очевидна. Близькість і схожість державотворчих процесів за часів революції 1917 – 1921 рр. і сьогодення Української держави цілком очевидні і особливих сумнівів не викликають. Тому це робить історичний досвід державотворення минулого століття, як позитивний так і негативний, особливо актуальним і притягальним. Вміле опанування ним, критичне осмислення і врахування в сучасному державному і міждержавному житті України дали б змогу не повторювати прикрих помилок державотворчих процесів початку ХХ століття, використати позитивні здобутки того часу в умовах сучасного будівництва незалежної Української держави.

Викладення основного матеріалу. Національно – визвольні змагання 1917 – 1921 рр., безсумнівно, є надзвичайно яскравою сторінкою історії української державності. В цей час з калейдоскопічною швидкістю, змінюючи одна одну, на території України були проголошені, а згодом припинили своє коротке існування, Українська народна республіка (далі

УНР), Українська держава на чолі з гетьманом П. Скоропадським, знову УНР доби Директорії, Західноукраїнська народна республіка (далі ЗУНР).

В чому ж полягали основні причини такого недовготривалого існування вказаних вище державних утворень? Чому національно – визвольні змагання українського народу 1917 – 1921 рр. в кінцевому підсумку закінчилися поразкою?

В цьому контексті, передусім, зазначимо, що після падіння російського самодержавства в лютому 1917 року в Україні склалися надзвичайно несприятливі умови для незалежного від російського тиску розвитку національно – визвольного руху. Не секрет, що упродовж століть царський уряд усіма засобами послідовно нищив соціальну будову українського народу, підпорядковував його різні верстви імперським культурним, господарським і політичним впливам.

За словами Р. Іванченко, Україна внаслідок багатовікового колоніального гноблення постійно зазнавала нещадне грабування її природних та інтелектуальних ресурсів, що не давало змоги розвивати потужну економіку та формувати в українському суспільстві національну самосвідомість і повноцінність. На її думку, українська національна еліта в порівнянні з російською була «бідною, неорганізованою, лакейською, бо могла добитись якихось багатств, лише прислухаючись сильній владі, лише мовчки терплячи звинувачення у меншовартості, лише зраджуючи свою національну гідність і демонструючи заподатливість перед владою чужої держави, яка культивувала доноси, підкупи, хабарництво» [10, с. 342].

За таких складних обставин у національній самосвідомості українського народу не могла сформуватися і закріпитися ідея власної суверенної держави. Адже в тогочасному українському суспільстві була відсутня потужна політична сила, спроможна цю ідею культивувати. В цьому зв'язку зазначимо, що в роки національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. в Україні існував лише невеликий, доволі слабкий прошарок національно – свідомої політичної еліти – українська інтелігенція, яка на той час становила лише 2-3 % її населення [19, С. 521].

На думку провідних вітчизняних дослідників зазначеного історичного періоду О. Рубльова та О. Реєнта, саме слабка соціальна база українського національного руху як результат неповної соціальної структури української нації (відсутність середнього класу і промислової буржуазії, слабкість міського елементу) змушувала тогочасних лідерів національно-визвольних змагань бачити своїм союзником політично нерозвинуте селянство. Однак, було цілком очевидно, що на початку ХХ ст. головним рушієм суспільного прогресу було вже не селянство, а робітничий клас. Проте для більшості тогочасних зрусифікованих робітників українське національне відродження було чужорідним, незрозумілим, несвоєчасним [15, С. 311].

Враховуючи це, лідери українського національно-визвольного руху змушені були шукати підтримки не в робітників, а в селянських мас, які, як засвідчили революційні події в Україні, дуже легко піддалися на демагогічні обіцянки більшовиків. Як справедливо зазначає Р. Іванченко, «неосвічені, віками визискувані, довірливі хлібороби так довго й сліпо боролися за волю і за землю, і так їм хотілося вірити, що нарешті настане тепер земний рай, що вірили кожному, хто це обіцяв» [10, С. 343].

В цьому контексті, варто навести зміст секретних настанов своїм агітаторам Л. Троцького в ході наступу більшовицьких військ на Україну. У них, зокрема, наголошувалося на характерних рисах українського селянства: бунтарстві, волелюбності, хоробрості. Водночас, також зазначалося, що в українських селян відсутня свідомість необхідності постійної міцної спайки з іншими членами держави. На думку Л. Троцького, саме ці побутові особливості характеру українців слід враховувати в ході наступальних дій і успіх буде забезпечено, адже «без України немає Росії. Без українського вугілля, заліза, руди, хліба, солі, Чорного моря Росія існувати не може» [26, с. 314]. На жаль, слабка тогочасна вітчизняна еліта не змогла цьому нічого протипоставити. Тому більшовики, вмівши маніпулюючи довірливістю селян, поширюючи серед них популярні казки про землю і волю, про неминучий комуністичний рай у вирішальний момент національно-визвольних

змагань зуміли залучити на свій бік широкі верстви українського селянства.

Однією з вагомих причин поразки національно-державного відродження України 1917-1921 рр. було також те, що після поразки першої російської буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр. в умовах жорстокої столипінської політичної реакції, а згодом наступу російського великодержавного шовінізму в роки Першої світової війни провідні українські політичні партії зазнали відчутних кадрових втрат і змушені були виживати, дотримуючись суворої конспірації та підпільних методів боротьби.

За словами В. Винниченка, «в 1917 році українська нація була винищена до такої міри, а її інтелігенція була зрусифікована і придушена царською жандармерією, що під час формування свого уряду Центральна Рада не змогла оперативно визначити його склад через брак дорослих осіб. Найчисленніша на той момент українська партія (партія соціалістів – революціонерів) не могла виставити кандидатів на міністрів старше віком 25 років. А партія соціал-демократів була настільки розбита передреволюційними арештами, тюрмами, засланнями, що під той момент мала велику обмаль людей і для престижу її треба було хапатись за всякого, хто виявляв себе прихильником, або членом соціал-демократії» [5, с. 25]. Цікаво, що саме через брак досвідчених кадрів С. Петлюра в 1917 році був тимчасово призначений на посаду Генерального секретаря військових справ. Як згодом із гіркотою зазначає з цього приводу В. Винниченко, «не через те, що С. Петлюра розумівся на військових справах, не що виявляв коли-небудь нахил до війн, ні (знову сором сказати), просто через те, що він носив військовий одяг і був делегатом з фронту. Він не був навіть ні офіцером, ні солдатом, а якимось «чиновником» - урядовцем російського «Союзу Земств и Городов», одягненим у військову форму» [5, с. 25].

Враховуючи вказані обставини, зазначимо, що Генеральний секретаріат, створений у липні 1917 р. на чолі з В. Винниченком, був сформований поспіхом із молодих чиновників-дилетантів, котрі дотримувалися соціалістичних поглядів, але не мали ні відповідної для керівництва державою освіти, ні політичного досвіду, ні чіткого

розуміння поставлених перед ними складних державотворчих завдань.

Оцінюючи кадрову політику Центральної Ради, відомі українські історики В. Липинський, Д. Дорошенко та В. Кучабський зазначили, що лідери Центральної Ради, а згодом і Директорії допустили у своїй роботі цілу низку фатальних помилок. На їх думку, головна провина керівників УНР полягала в соціалістичному експериментуванні, нерозумінні державних інтересів, свідомому відштовхуванні від управління державними справами фахових і досвідчених кадрів лише тому, що вони не були соціалістами або за своїм станом і соціальним походженням знаходилися вище селянства й інтелігенції [7 с. 160].

Як бачимо, брак підготовлених до керівної роботи кадрів, а, з іншого боку, повне ігнорування фахівців, котрі не дотримувалися соціалістичних поглядів, не дали змоги керівництву Центральної Ради на чолі з М. Грушевським навіть створити діяльний, загальнодержавний керівний апарат. Його відверта непрофесійність не дала змоги оперативно і своєчасно сформулювати ефективну вертикаль влади. Як наслідок, Центральна Рада, не говорячи вже й про Директорію, яка функціонувала в умовах постійних військових дій, не змогла налагодити надійних зв'язків з губерніями і повітами, насамперед, із сільськими регіонами, де за рахунок селянських мас зосереджувалося найбільше її потенційних прихильників. На відміну від центру, на місцях, зазвичай, на той час переважали ворожі Центральній Раді політичні сили. Тому відсутність такої надійної опори розвою державності як ефективний адміністративний апарат була також однією з вагомих причин непослідовності і малоефективності дій тогочасної української влади, що в кінцевому підсумку стало однією з причин загибелі української державності 1917 – 1921 рр.

Говорячи про серйозні проблеми у формуванні керівних органів влади за часів Центральної Ради, варто також наголосити на тому, що всередині її провідних політичних партій – українських соціал-демократів (УСДРП) та соціалістів – революціонерів (УПСР) в період найбільш гострої боротьби за відродження української державності значно загострилася неприхована суперечка за владу. Внаслідок цієї

ворожнечі соціал-демократичний уряд В. Винниченка, був змушений піти у відставку, поступившись місцем есерівському на чолі з В. Голубовичем. Цей розкол в Центральній Раді став особливо помітним напередодні її розгону німецькою окупаційною владою в квітні 1918 року, коли до міжпартійної боротьби за владу вказаних вище політичних сил долучилися також й українські соціалісти-федералісти. Більше того, в Центральній Раді загострилися не лише міжпартійна, але й внутріпартійна, ворожнеча, що спричинила фактичний розкол всередині УСДРП та УПСР. В цей час в їх складі сформувалася фракція радикально налаштованих лівих сил, котра вимагала повалення Центральної Ради, замирення з більшовицькою Росією та проголошення радянської влади в Україні [6, с. 40].

Внутрішня криза Центральної Ради була настільки значною, що ідея державного перевороту на користь прорадянських сил не була новиною навіть в Генеральному Секретаріаті. Дійшло до того, що В. Винниченко навіть запропонував «лівій частині» свого уряду виступити проти його другої частини, заарештувати Голову Генерального Секретаріату і деяких його членів, взяти владу у свої руки, провести перевибори Центральної Ради і негайно вступити у мирні перемовини з Раднаркомом Росії [3, с. 221-222].

В цьому зв'язку зазначимо, що аналогічні процеси в середовищі українських соціалістів продовжували спостерігатися й за часів Директорії. Зокрема, і у тогочасному уряді також не було єдності в питаннях подальшого соціально – економічного розвитку України. Більшість уряду (В. Чехівський, В. Винниченко, М. Шаповал та ін.) обстоювали радянську платформу і союз з більшовиками проти Антанти. Проте «права» його частина, яку підтримував С. Петлюра, навпаки, була за спільні дії уряду з Антантою проти більшовиків [18, с. 44]. На думку В. Шевчука, саме розкол в соціалістичному середовищі українського національного руху, його різновекторність і полярність зумовили у значній мірі загибель Української Народної Республіки [26, с. 300, 305].

Говорячи про зовнішню орієнтацію тогочасних провідних лідерів українського національно – визвольного руху, варто

наголосити, що саме вона стала також однією з вагомих причин загибелі української державності 1917 – 1921 рр. В цьому контексті, на наш погляд, заслуговують на увагу міркування В. Винниченка, який у своєму «Заповіті борцям за визволення» наголошував, що однією з причин невдач усіх попередніх спроб українського народу звільнитися від своїх поневолювачів та відродити власну національну державу було те, що її керманічі: і Б. Хмельницький, і І. Мазепа, обираючи собі союзників, чомусь відмовлялися від орієнтації на внутрішні сили, на власний народ під гаслом «Україна без хлопа і пана». Навпаки, вони обирали зовнішніх союзників, закликавши в одному випадку на допомогу проти Польщі Москву, а в другому – проти Московського царства шведського короля Карла XII. На його думку, ця визвольна війна була програна не через байдужість національно-несвідомого народу, а саме через байдужість і, навіть, ворожість керівних елементів тодішнього українства до соціально – економічних і політичних інтересів «хлопа» – простого українського народу. [5, с. 15].

За словами В. Винниченка, і за часів Центральної Ради керівництво українського визвольного руху також стояло перед вибором: «де шукати помочі проти ворога нашого національного визволення (Росії)? Одна частина стояла за те, щоб шукати її в народі, щоб піти назустріч вічним соціально – економічним прагненням його, щоб із гасла «Вільна Україна» зробити гасло «Вільна Україна без хлопа і пана», щоб з'єднати всі прагнення в одне, щоб одностороннє визволення розвинути у всебічне. Але друга частина Центральної Ради не знайшла в собі ні сили, ні мужності, ні бажання прийняти це гасло, вона великою більшістю голосів висловила за орієнтацію на зовнішні сили, за покликання на поміч проти більшовицької навали німецьке військо»[5, с. 15].

Наступні події засвідчили, що орієнтація Центральної Ради на Німеччину і Австро-Угорщину в кінцевому підсумку привела її до повного краху. На жаль, не на український народ, а також на німецькі багнети спирався у своїй як внутрішній, так і зовнішній політиці і гетьман П. Скоропадський. Але коли іноземні окупанти почали залишати Україну, 14 листопада 1918 року гетьман обнародував грамоту, в якій

скасовувалась суверенність Української держави й проголошувалася федерація з майбутньою найбільшовицькою Росією [26, с. 256].

Керівництво Директорії також чомусь шукало підтримки не в українського народу: В. Винниченко та його прихильники бачили такого союзника в більшовицькій Росії, С. Петлюра із своїми прибічниками в Антанті, а згодом, не зважаючи на проголошену 22 січня 1919 року Злуку УНР і ЗУНР, в союзі з Польщею. Однак, як показали наступні події, ніхто з іноземних союзників не розглядав Україну як свого справжнього союзника, а лише як об'єкт у вирішенні своїх далекосяжних геополітичних агресивних зазіхань.

Непоследовність і нерішучість, а іноді й повне ігнорування Центральною Радою та Директорією соціально-економічної політики, постійне відставання і загальмована реакція на хід швидкоплинних подій, проведення конче необхідних соціально – економічних реформ, а іноді й відверта антинародна політика привели до того, що лідери тогочасного українського державного будівництва були позбавлені підтримки головної рушійної сили цього процесу – біднішого селянства та робітників.

Нездатність керівництва УНР вирішувати невідкладні соціально-економічні проблеми особливо яскраво проявилася у практичній реалізації найбільш наболілої для українського селянства земельної проблеми. Як свідчать документи, після довгих зволікань і обіцянок під тиском селян лише у III Універсалі Центральної Рада прийняла нарешті рішення про розробку проекту земельного закону, який був підготовлений в листопаді 1917 року [24, с.307]. У відповідності з ним передбачалося, що вільна від конфіскації земельна норма повинна була становити 40 десятин, що в умовах масового безземелля українських селян була дуже високою [6, с.34]. В результаті цей земельний проект під час обговорення був підданий гострій критиці, як з боку опозиційних партій, так і окремих членів Центральної Ради і, особливо, представників селянства [17, с. 414].

Втім, і цей доволі поміркований закон планувалося запровадити лише після затвердження його установчими зборами України в травні 1919 року. Коли ж селяни почали самочинно реалізовувати своє право на землю, Центральною Радою видала закон про

заборону таких протиправних дій, а один з її керівників Є. Мартос у відповідь на вимоги селян наділити їх землею доволі суворо їх застеріг: «Хто буде грабувати, той підлягає тяжкій карі і сплатить штраф у 5 разів більший від награбованого» [13, с. 139].

Як бачимо, цілком справедлива боротьба селян за землю розцінювалася лідерами Центральної Ради як грабіжництво. Таке ставлення до селянства спричинило цілком закономірну його негативну реакцію й доволі швидко переорієнтувало значну частину українських селян на проголошену більшовиками «соціалізацію» землі, яка, по суті, лише повторювала основні положення земельного законодавства Центральної Ради. Не зважаючи на те, що прийнятий в січні 1918 року земельний закон був значно радикальнішим за попередній і навіть скасував приватну власність на землю, час для проведення конче необхідних реформ був втрачений, а Центральна Рада внаслідок своєї непослідовності і бездіяльності залишилася без свого найбільш надійного союзника в боротьбі за українську державність – біднішого селянства [17, с. 420-422].

Водночас зазначимо, що новоприйнятий земельний закон, який проголошував есерівське гасло «соціалізації землі», спровокував виступи проти української влади заможних верств селянства, котрі, як відомо, взяли активну участь в гетьманському перевороті в квітні 1918 року.

В цьому контексті зауважимо, що аграрна реформа, запропонована урядом П. Скоропадського супроводжувалася відкритим диктатом німецьких та австрійських окупаційних властей і настирливими спробами українських поміщиків відновити дореволюційні земельні відносини та повернути свою втрачену власність. Однак, селяни відмовлялися віддавати назад конфісковану в свій час поміщицьку землю і майно. Влітку 1918 року вступили в силу гетьманські закони про примусове використання тягової сили та інвентарю для державних перевозів і обов'язкову передачу зібраного врожаю 1918 року у розпорядження держави. У разі нездачі зерна закон передбачав конфіскацію всього селянського майна. В Україні збільшувалися податки, поширювалися арешти, екзекуції (побиття шомполами) та розстріли. Це спричинило справедливий супротив широких селянських мас і в значній мірі сприяло

консолідації опозиційних гетьманському режимові сил [18, с. 44].

З приходом до влади Директорії відбувається модифікація земельного законодавства Центральної Ради, але згодом її уряд цілою низкою конфіскаційних заходів значно ускладнив процес наділення селян землею. Нерішучість Директорії у вирішенні аграрного питання на тліширокомасштабного наступу більшовиків в грудні 1918 року давала останнім доволі серйозний переконливий карт-бланш в ефективній пропаганді та агітації серед українського селянства. Варто наголосити, що Закон про землю був виданий Директорією із значним запізненням – тільки в січні 1919 року, коли Київ вже обстрілювали численні більшовицькі військові підрозділи і тому за таких складних умов він фактично ніякої ефективності не мав [18, с.4].

Поруч з провалом селянського питання не в кращому становищі залишалася й вирішення робітничих проблем. Як показала практика тогочасного державного будівництва в Україні, для переважної більшості зрусифікованих пролетарських мас українське національне відродження виявилось чужорідним і непотрібним явищем. Водночас зазначимо, що, за оцінкою О. Рубльовата О. Реєнта, активні пошуки нових засад організації виробництва, соціальна політика всіх без винятку політичних сил, які в той чи інший час перебували при владі в Україні в 1917-1921 рр., не стали детермінуючими факторами докорінної зміни статусу робітничого класу, а отже, не репрезентували його корінні, сутнісні інтереси [15, с. 311].

Користуючись нерішучістю і непослідовністю дій Центральної Ради, більшовицькі організації розгорнули активну пропагандистську роботу в масах. «Не до національного визволення веде вас Центральна Рада, а до нового рабства. Звертайте увагу не на слова, а на діла. Подивіться, що робить Рада і Генеральний секретаріат. Дали вони селянам землю? – Ні. Увели контроль над промисловими підприємствами? – Ні» - так звертався до населення Київський комітет Російської соціал-демократичної робітничої партії більшовиків [19, с. 510].

Враховуючи прорахунки в робітничому питанні, допущені за часів Центральної Ради,

Директорія мала серйозний намір реформувати промисловість. Йшлося про обмеження економічної влади буржуазії, впровадження 8-годинного робочого дня, введення робітничого контролю на підприємствах. Однак і тут уряд виявив свою непослідовність, не спромігся залучити до цієї справи самих робітників. До того ж намічені заходи не виходили за рамки буржуазно-демократичних перетворень. Позиції приватного капіталу в промисловості фактично були збережені. Зважаючи на справжню економічну розруху, Директорія зробила кілька спроб централізувати систему торгівлі, обмежуючи тим самим роль приватного капіталу. Однак в умовах постійних військових дій, що відбувалися в Україні, здійснити ці заходи так і не вдалося [26, с. 298].

Провалу реалізації робітничого питання в Україні в значній мірі посприяла невдала спроба української влади провести прискорену українізацію російськомовного міського населення [25, с. 330; 17, с. 426]. Торкаючись цієї проблеми, М. Грушевський цілком слушно наголошував, що в цьому питанні «не слід поспішати, терпляче вичікувати слушного моменту, не вносячи непотрібного роздраження, не загострюючи відносин гвалтівною українізацією, поступаючи розважно і можливо м'яко в переведенні тих вимог, які дійсно ставляться принципом української державності, становищем української мови, як мови державної». За словами М. Грушевського, «тут як в політиці треба взагалі уміти чекати і не форсувати справ, котрі вимагають часу, щоб дозріти й розв'язатись самі собою» [8, с. 166 – 167].

На думку Ю. Павленка та Ю. Храмова, було безглуздо сподіватися, що протягом лічених тижнів, в умовах стрімкого падіння життєвого рівня населення України та загальної дестабілізації працівники адміністрації, освітяни, правники, котрі отримували жалюгідну платню, установи здебільшого російськомовних міст швидко перейдуть на українську мову. Варто додати, що переважна більшість цих людей не володіли нею в достатній мірі, щоб повноцінно використовувати її у відповідних професійних сферах [14, с. 254].

За їх словами, безперспективність цієї культурно – мовної політики найбільш яскраво проявилася за часів Директорії УНР коли були

продемонстровані ще більш брутальні, а подекуди навіть комічні (зокрема, термінова зміна російськомовних вивісок у Києві) перекирчення у цій сфері ніж за часів Центральної Ради.

На цьому тлі з кінця 1918 року в Україні, всупереч наказам керівника Директорії С. Петлюри, відбувалися самочинні єврейські погроми. Вони у значній мірі дискредитували національну політику українських соціалістів, погляди яких не мали нічого спільного з погромною ідеологією. Але безвладдя і безладдя, що охопили Україну в цей період, сприяли поширенню відвертого бандитизму «отаманщини», жертвою якого стало, насамперед, єврейське населення Правобережжя, Поділля і Волині [14, с. 254].

Зрозуміло, що така невиважена культурно – мовна політика «українізації» міст в умовах безвладдя і повного розвалу економіки в зайвий раз дратувала й озлоблювала розчароване та втомлене населення України. Що у кінцевому підсумку відштовхнуло від національної справи широкі й впливові російськомовні верстви, значна частина яких на початку революції 1917 – 1921 рр. в цілому позитивно ставилася до української національної ідеї.

Даючи оцінку вказаним подіям, В. Винниченко зазначав, що «українці не зрозуміли наглядної лекції історії: вони розщепили свою суцільну зброю на дві половини, на соціальну і національну, вибрали останню й почали нею боротися проти соціальної. Через це вони зразу ж одірвалися від своїх працюючих мас і були до щенту розбиті» [3, с. 328].

Обравши «зовнішню орієнтацію», Центральна Рада у своїй державотворчій політиці припустилася цілого ряду серйозних стратегічних помилок. Послідовно дотримуючись ідеї автономного, а згодом федеративного статусу України в складі Росії, її лідери довгий час спочатку поклали великі надії на російський тимчасовий уряд, а після його усунення від влади більшовиками замість гнучкої дипломатичної тактики відразу, не вичікуючи, звернулися до регіональних демократичних урядів Дону, Кубані, Сибіру та Криму з пропозицією створити на противагу Раднаркомів РСФСР новий федеративний уряд Росії [20, с. 512-513].

Як показали наступні події, така непродумана скороспішна тактика Центральної Ради стала однією з першочергових причин розв'язання військового конфлікту з більшовицькою Росією, до якого проголошена в листопаді 1917 року УНР виявилася неготовою і неспроможною захистити себе.

В цьому зв'язку зазначимо, що напередодні вказаних подій на засіданні Малої Ради 20 листопада 1917 року М. Грушевський з пафосом повідомляв його учасників, що в резолюції Третього військового з'їзду, який відбувався декілька днів тому, наголошувалося, що проголошення Української Народної Республіки з нетерпінням очікує 3-х мільйонна армія озброєних українців [20, с. 400]. Якщо ж говорити про реальну чисельність збройних формувань, які підтримували на той час Центральну Раду, то за підрахунками вітчизняних істориків, вона становила майже 400 тисяч вояків [26, с. 225]. Безумовно, це була величезна військова сила, на яку могладійсно розраховувати Центральна Рада.

Однак, Декрет про мир, прийнятий II Всеросійським з'їздом рад, спричинив бродіння і розвал російської армії, а українізовані полки, які перебували у її складі, доволі швидко перетворилися на неорганізовану та деструктивну силу. За оцінкою очевидця цих подій Д. Дорошенка, в листопаді 1917 року не можна було знайти жодної надійної військової частини, в якій би підтримувався належний порядок і не спостерігалось проявів мародерства. За його словами, «край все більше й більше наводнювався дезертирами й самовільно демобілізованими солдатами, які сіяли в народі заколот, підбурювали до всяких ексцесів і ставали за ватажків або діяльних учасників різних грабунків і насильств...то вже не була армія». При цьому він наголошував, що «всі полки і дивізії, які вітали Центральну Раду й присягали їй на вірність, були вже нічого не варті з військового погляду і навіть небезпечні, бо більшовицька зараза ширилась серед них з кожним тижнем, з кожним днем» [9, с.198-199].

В цьому контексті М. Брайчевський зазначав, що більшовицька пропаганда була блискуче налагоджена. Вона була проникнута брехнею і спиралася, з одного боку, на демагогію і популізм, а з іншого – на насильство і терор. На відміну від керівництва Центральної Ради, яке

намагалося вести чесну політику, більшовики у своїх гаслах обіцяли все, що могло повернути на їхній бік симпатії темної, неосвіченої, але розбурханої революцією маси. Такими обіцянками були: негайне укладення миру й кінець війни; конфіскація і розподіл поміщицьких земель, перерозподіл майна тощо [2, с. 144]. Завдяки такій пропаганді українізовані полки, що прибули до Києва для захисту Центральної Ради через кілька тижнів помітно втрачали свій патріотичний запал і настрої, згодом заявляли про свій нейтралітет, а в кінцевому підсумку переходили на бік більшовиків. Вже в січні 1918 року внаслідок вмілої більшовицької агітації та пропаганди українські полки імені Наливайка, Сагайдачного, Дорошенка, Хмельницького, Шевченка, Грушевського, «Вільної України» відмовилися захищати Центральну Раду, а полк імені Богуна відкрито погрожував виступити проти неї [23, с. 208].

Варто зауважити, що під час наступу більшовицької армії взяття великих міст в Україні відбувалося, зазвичай, за єдиним, задалегідь розробленим сценарієм. З наближенням червоноармійських військ місцеві більшовики організовували у містах бойові дружини і диверсійні групи, всіляко провокували народні маси на повстання проти української влади. Вказані організаційні заходи спостерігалися в Києві, Катеринославі, Одесі, Єлисаветграді, Миколаєві та інших містах [24, с.190-204; 229-314].

Така тактика цілком відповідала політиці російського Раднаркому в Україні, ціль якого полягала у формуванні суспільної думки, що воює проти Центральної Ради не російський уряд, а українські солдати, селяни та робітники, котрі самі прагнуть усунути ворожу їм буржуазно-націоналістичну владу. На початку 1919 року голова Ради міністрів УНР В. Чехівський декілька разів звертався до наркома іноземних справ РСФРР Г. Чичеріна з питанням, чому російське військо йде в Україну без оголошення війни? На цей запит Г. Чичерін цинічно відповів, що російських військ в Україні немає, а військові дії там відбуваються між Армією УНР та Червоною армією України, уряд якої проголошений в Харкові в грудні 1917 р. є повністю незалежним [11, с. 166].

Як переконливо засвідчив хід воєнних дій 1917-1919 рр., щоб знищити українську владу, лідери російських більшовиків вживали різноманітні політичні маневри, які в значній мірі нагадують сучасні події 2014-2021 рр. в Україні, зокрема, створення невизнаних квазідержавних утворень на її території. За словами В. Винниченка, з метою знищення української державності більшовики використовували «тактику роздроблення всієї України, всієї національно-етнографічної території її на окремі області, які називали «федеративними совітськими республіками». Національний принцип державності для України одкидався цілком рішуче і одверто» [3, с. 269-270]. Зазначимо, що більшовицька преса навіть цього не приховувала й наголошувала, що формування цих окремих «федеративних республік» засновується не на національних принципах, а на економічних [3, с. 270].

Одним з таких квазіутворень була Донецько-Криворізька радянська республіка (далі – ДКРР) проголошена 30 січня 1918 року, військовою опорою якої був озброєний загін, основу якого склали пітерські робітники, направлені більшовиками на Донбас в листопаді 1917 р. ДКРР відразу увійшла до складу РСФРР як суб'єкт федерації і стала одним із головних плацдармів, з якого була здійснена спроба військовим шляхом знищити УНР.

Згодом в Одесі була проголошена Одеська соціалістична республіка, на чолі з В. Юдовським, збройні сили якої очолив одіозний «визволитель Харкова та Києва» М. Муравйов. Одночасно виникають «Миколаївська повітова соціалістична комуна», раднаркоми в Луганську та Старобільську. В березні 1918 р. проголошується Радянська республіка Тавриди, а навесні 1919 р. Кримська соціалістична республіка, уряд якої очолив брат В. Леніна Д. Ульянов [23, с. 209]. Штучне формування цих «народних республік», на наш погляд, повністю співпадає із невдалими спробами реалізації сучасним керівництвом Російської Федерації свого імперського плану розчленування України і створення так званої «Новоросії».

У цій складній ситуації проявилася повна безпорадність і некомпетентність у військовій справі С. Петлюри, котрий на той час очолював військове відомство УНР. За словами В. Винниченка, «Петлюра ніякого ні знання, ні

уміння, ні талантів військових не виявив, але пройнявся великою честолюбністю. Прибравши собі титул «Головного Отамана», він дбав за зверхній бік своєї функції, весь час уживав на наради та на «накази по армії», якої не було, правив урочисті служби божі кінець кінцем так занедбав справу реального формування українського війська, що Центральна Рада мусила висловити йому догану й позбавити його за нездатність і недбалість поста Генерального Секретаря військових справ [5, с. 25-26].

В цьому контексті виникає багато питань з приводу того, як в умовах військової небезпеки, викликаній збройним конфліктом між Раднаркомом і Центральною Радою, український уряд спромігся прийняти військовий закон, в якому наголошувалося, що «для оборони рідного краю від зовнішнього нападу в УНР заводиться народне військо (Народна міліція)». Як наслідок, існуюче військо мало бути демобілізоване, а з його розпуском регулярна армія фактично ліквідувалася повністю [26, с. 225].

Після повного фіаско цього авантюрного рішення та відставки С. Петлюри з поста Генерального секретаря з військових справ військове міністерство УНР лише в квітні 1918 року починає працювати над розробкою плану організації армії на основі загального територіального набору. Даючи оцінку цим заходам, М. Грушевський зазначав, що «нам якійсь час буде доконче потрібна хоч невелика, але добра, тверда, дисциплінована армія». Але, водночас, при цьому чомусь наголошував, що «постійна армія являється у нас інститутом переходовим, тимчасовим» [8, с. 174].

Як бачимо, лідери Центральної Ради з великим запізненням дійшли висновку, що народна міліція у державі, яка знаходиться в стані війни, нездатна виконувати покладені на неї складні оборонні функції. Однак, уряд УНР так і не спромігся реалізувати на практиці свої плани організації постійної української армії внаслідок гетьманського перевороту, який усунув від влади Центральну Раду наприкінці квітня 1918 року.

Варто відмітити, що й за часів гетьманування П. Скоропадського питання формування української армії так і не було реалізованим. Гетьман боявся, що в ході її формування він дасть зброю в руки людей, невдоволених його політикою. Тому він

покладав особливі надії, передусім, на верстви заможного селянства, за рахунок якого сподівався відновити українське козацтво. Однак ці задуми П. Скоропадського також залишилися лише на папері і не були втілені в життя. Німецькі та австрійські окупаційні власті, які привели гетьмана до влади, не були зацікавлені в існуванні сильної самостійної української армії. Вони запевняли гетьмана, що для захисту України цілком достатньо присутніх тут німецько-австрійських військ. Тому до початку грудня 1918 року, дотримуючись цих рекомендацій, П. Скоропадський не оголошував загальної мобілізації і коли особисто звернувся за підтримкою до українських хліборобів, час для створення боєздатної армії вже був втрачений. Адже вся територія України тоді перетворилася на театр воєнних дій.

Ще в гіршому військовому становищі після падіння гетьманату опинилася УНР за часів Директорії. Фактично з усіх сторін вона була оточена ворогами: з північного напрямку розпочався черговий наступ більшовиків, з південного сходу тиснула Добровольча армія генерала Денікіна, південь України захопили румуни, греки та французи. На додаток після укладення злуки УНР та ЗУНР на заході з'явився ще один добре озброєний Антантою ворог – Польща.

Сподівання керівництва Директорії на допомогу європейських країн виявилися марними. Країни Антанти прагнули, передусім, допомогти «білому руху» з метою відродження «єдиної й неподільної» Росії. Допомога ж Україні відбувалася фактично лише на словах.

Крім зовнішніх ворогів, які з усіх сторін тиснули на УНР, у її керівництва виникли серйозні проблеми у стосунках із своїм колишнім союзником батьком Н. Махном. Як відомо, 20 вересня 1919 року на ст. Жмеринка між махновцями та петлюрівцями була укладена компромісна угода про спільні дії проти А.Денікіна. Одержавши озброєння та боєприпаси від С.Петлюри, Н.Махно, армія якого за різними джерелами восени 1919 р. налічувала від 20 до 100 тисяч бійців, раптово повернула свої багнети проти Директорії [1, с. 365]. Більше того, переслідуючи власні амбіційні цілі, Н.Махно, запросивши С.Петлюру на переговори до м. Умані, намагався організувати його вбивство,

щоб одноосібно очолити власну «народну армію» і армію УНР [22, с. 26-27]

За таких складних військових обставин завдання створення сильної боєздатної української армії, на жаль, так і не було реалізовано. Директорія, яка під час падіння гетьманату П. Скоропадського мала в своєму розпорядженні 100 – тисячну армію, з часом розгубила її, а наприкінці січня 1919 року перед здачею більшовикам Києва могла розраховувати лише на 2 тисячі бійців [1, с.349]. Створена за короткий час з різних за досвідом та політичної орієнтацією сил, армія УНР не могла бути ні міцною, ні боєздатною. Недарма один із сучасників тих подій іронічно, але досить влучно її назвав «імпровізованою армією». Крім вказаних вище факторів, у її подальшому розвалі значну роль відіграли відчутна нестача матеріального постачання та озброєння, недостатнє фінансування, незадовільний санітарний стан тощо [1, с. 349].

Висновки. У підсумку зазначимо, що головними і визначальними причинами поразки національно-державного відродження України 1917 – 1921 рр. були серйозні прорахунки Центральної Ради, гетьмана П. Скоропадського, лідерів Директорії, котрі перебували при владі в Україні в зазначений період.

Вони полягали, насамперед, в наступному:

- внутрішній слабкості тогочасного українського національного руху, недостатній ступені його зрілості та консолідації, різновекторності його політичних сил, надто довгих парламентських та федералістських ілюзій політичної еліти і щодо Росії, і щодо Австро-Угорщини;

- розколі всередині українських соціалістичних партій різного спрямування (соціал-демократів, соціалістів – революціонерів, соціалістів федералістів та ін.), лідери, яких у своїй політичній діяльності вирішили замість опори на власний народ, обрати зовнішню орієнтацію (Німеччина, Австро – Угорщина, більшовицька Росія, Антанта, Польща та ін.);

- невдалому доборі керівних кадрів до урядів Центральної Ради та Директорії, котрі не мали за своїм молодим віком достатнього життєвого, політичного та професійного досвіду, освіченості, чітко виваженої національної

позиції, необхідних навичок державного керівництва;

- відсутності чіткої та ефективної вертикалі органів державної влади. внаслідок чого в губерніях і повітах на керівних посадах не завжди перебували прихильники Центральної Ради та Директорії;

- довготривалому ігноруванню вирішення наболілих соціально-економічних питань, пов'язаних із поліпшенням становища, насамперед, селянства – головної соціальної опори української влади, а також робітників, які так і не дочекалися реалізації на практиці проголошених владою невідкладних економічних реформ;

- прискорених темпах українізації російськомовного населення промислових міст, що остаточно відвернуло основні маси робітників від української влади і залучило їх на бік більшовиків;

- серйозних прорахунках у військовій політиці, нездатності сформувати боєздатне українське військо, яке мало б надійно захистити державу від зазіхань зовнішніх агресорів;

- агресії більшовицької Росії проти України, яка велася методами гібридної війни, прикриваючись буцімто громадянською війною.

Окрім цього, уряду Директорії довелося постійно відбиватися від інших зовнішніх ворогів, які оточили Україну з усіх сторін: «білої» армії генерала Денікіна та Антанти з півдня, Польщі із заходу та «народної армії» Н. Махна в центрі країни.

Зрозуміло, що наведені нами причини поразки національно-державного відродження України 1917-1921 рр. не вичерпують в цілому поставлену в даній розвідці наукову проблему. Більшість з них, на нашу думку, спричинили в кінцевому підсумку падіння відродженої в цей період української державності. Оцінюючи ці трагічні події сторічної давнини, виникає серйозна стурбованість з приводу сучасного становища суверенної Української держави. В цьому контексті хотілося б побажати її нинішнім чільникам уважно вивчати вітчизняну історію, враховувати її гіркі уроки, в тому числі й причини загибелі Української держави 1917 – 1921 рр. Адже ми в котрий раз переконаємося, що історія повторюється, повторюється кожен її оберт, і якщо декілька років тому ці слова сприймалися як банальність, нині вони змушують поставитись до них з усією серйозністю та відповідальністю.

Список використаних джерел:

1. Бойко О.Д. Історія України: посібник. Вид. 2 –ге доповнене. Київ: Видавничий центр «Академія». 2002. 656 с.
2. Брайчевський М. Конспект історії України. Київ: Знання. 1993. 205 с.
3. Винниченко В. Відродження нації. В 3-х частинах. Частина 2. Київ, Відень. 1920. 328 с.
4. Винниченко В. Відродження нації: в 3-х частинах. Частина 3. Київ, Відень. 1920. 542 с.
5. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. Київ. «Криниця». 1991. 128 с.
6. Гошуляк І.Л. Про причини поразки Центральної Ради. *Український історичний журнал*. № 1. 1994. с. 31 – 44.
7. Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX – XX ст.: навчальний посібник. Київ: Генеза. 1996. 360 с.
8. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. Київ: Знання України. 1991. 240 с.
9. Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Том I. Доба Центральної Ради. Ужгород. 1932. 437 с.
10. Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії української державності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. перероб. і допов. Київ. МАУП. 2006. 624 с.
11. Литвин В. Україна у війнах і революціях XX століття 1914 – 1945 роки. Закономірності національного державотворчого процесу. Київ: Видавництво «Наукова думка» НАН України. 2012. 399 с.
12. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. Львів: Світ. 1995. 248 с.

13. Мельник М. Г., Верстюк В.Ф., Демченко М. В. Історія України: курс лекцій у 2 книгах. Книга 2 – ХХ століття: навчальний посібник. Київ: Либідь. 1992. 464 с.
14. Павленко Ю, Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. Київ: Манускрипт, 1995. 262 с.
15. Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917 – 1921 рр. Київ: Альтернативи. 1999. 320 с.
16. Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Львів: Світ. 1996. 488 с
17. Історія України: Джерельний літопис. Київ: КВІЦ. 2012. 832 с.
18. Історія України ХХ – початку ХХІ століття: навч. посібник /за заг. ред. В.А. Смолія. Київ: Знання. 2004. 582 с.
19. Новий довідник: Історія України. 6-те вид., стереотипне. Київ: Казка. 2012. 736 с.
20. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2-х т. Київ, Том 1. К.: Наук. думка. 1996. 590 с.
21. Субтельний Орест. Україна: історія. Київ: Либідь. 1991. 512 с.
22. Тараненко М, Мельник В. Нестор Махно – провідник ідей анархо-комунізму в Україні. *Національний юридический журнал: теорія і практика.* №2. 2020. С. 22-29
23. Тараненко Н.Г, Тараненко Н.Н. К вопросу первоисточков гибридной войны в Украине. *Національний юридический журнал: теорія і практика.* № 1. 2019. с. 206-211
24. Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917-березень 1918). Київ, Львів. ОО Василян Месіонер. 1996. 371 с.
25. Чайковський А.С., Копиленко О.Л., Кривоніс В.М. Хрестоматія з історії держави і права України: Навчальний посібник. Київ: Юрінком інтер. 2003. 656 с.
26. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій. Київ: Либідь. 1999. 448 с.

References:

1. Boiko O.D. Istoriiia Ukrainy: posibnyk. Vyd. 2 –he dopovnene. Kyiv: Vydavnychiy tsentr “Akademiia”. 2002. 656 s.
2. Braichevskiy M. Konspekt istorii Ukrainy. Kyiv: Znannia. 1993. 205 s.
3. Vynnychenko V. Vidrozhennia natsii. V 3- kh chastynakh. Chastyna 2. Kyiv, Viden. 1920. 328 s.
4. Vynnychenko V. Vidrozhennia natsii: v 3-kh chastynakh. Chastyna 3. Kyiv, Viden. 1920. 542 s.
5. Vynnychenko V. Zapovit bortsiam za vyzvolennia. Kyiv. «Krynytsia». 1991. 128 s.
6. Hoshuliak I.L. Pro prychny porazky Tsentralnoi Rady. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal.* № 1. 1994. s. 31 – 44.
7. Hrytsak Ya. Y. Narys istorii Ukrainy: formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XIX – XX st.: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Heneza. 1996. 360 s.
8. Hrushevskiy M. Khto taki ukraintsi i choho vony khochut. Kyiv: Znannia Ukrainy. 1991. 240s.
9. Doroshenko D. Istoriiia Ukrainy 1917-1923 rr. Tom I. Doba Tsentralnoi Rady. Uzhhorod. 1932. 437 s.
10. Ivanchenko R. Istoriiia bez mifiv: Besidy z istorii ukrainskoi derzhavnosti: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. 2-he vyd. pererob. i dopov. Kyiv. MAUP. 2006. 624 s.
11. Lytvyn V. Ukraina u viinakh i revoliutsiiakh XX stolittia 1914 – 1945 roky. Zakonomirnosti natsionalnoho derzhavotvorchoho protsesu. Kyiv: Vydavnytstvo “Naukova dumka” NAN Ukrainy. 2012. 399 s.
12. Malyk Ya., Vol B., Chupryna V. Istoriiia ukrainskoi derzhavnosti. Lviv: Svit. 1995. 248 s.
13. Melnyk M. H., Verstiuk V.F., Demchenko M. V. Istoriiia Ukrainy: kurs lektsii u 2 knykh. Knyha 2 – KhKh stolittia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Lybid. 1992. 464 s.
14. Pavlenko Yu, Khramov Yu. Ukrainska derzhavnist u 1917-1919 rr. Kyiv: Manuscript, 1995. 262 s.

15. Rublov O.S., Reient O.P. *Ukrainski vyzvolni zmahannia 1917 – 1921 rr.* Kyiv: Alternatyvy. 1999. 320 s.
16. *Istoriia Ukrainy. Kerivnyk avt. kol. Yu. Zaitsev.* Lviv: Svit. 1996. 488 s
17. *Istoriia Ukrainy: Dzherelni litopys.* Kyiv: KVITs. 2012. 832 s.
18. *Istoriia Ukrainy XX – pochatku XXI stolittia: navch. posibnyk /za zah. red. V.A. Smoliia.* Kyiv: Znannia. 2004. 582 s.
19. *Novyi dovidnyk: Istoriia Ukrainy. 6-te vyd., stereotypne.* Kyiv: Kazka. 2012. 736 s.
20. *Ukrainska Tsentralna Rada: Dokumenty i materialy: U 2-kh t.* Kyiv, Tom 1. K.: Nauk. dumka. 1996. 590 s.
21. *Subtelnyi Orest. Ukraina: istoriia.* Kyiv: Lybid. 1991. 512 s.
22. Taranenko M, Melnyk V. Nestor Makhno – providnyk idei anarkho-komunizmu v Ukraini. *Natsyonalnyi yurydycheskyi zhurnal: teoriia y praktyka.* №2. 2020. S. 22-29
23. Taranenko N.H, Taranenko N.N. K voprosu pervoystokov hybrydnoi voyny v Ukraini. *Natsyonalnyi yurydycheskyi zhurnal: teoriia y praktyka.* № 1. 2019. s. 206-211
24. Tynchenko Ya. *Persha ukrainsko-bilshovytska viina (hruden 1917-berezen 1918).* Kyiv, Lviv. OO Vasyliian Mesioner. 1996. 371 s.
25. Chaikovskyi A.S., Kopylenko O.L., Kryvonis V.M. *Khrestomatiia z istorii derzhavy i prava Ukrainy: Navchalnyi posibnyk.* Kyiv: Yurinkom inter. 2003. 656 s.
26. Shevchuk V.P., Taranenko M.H. *Istoriia ukrainskoi derzhavnosti: Kurs lektsii.* Kyiv: Lybid. 1999. 448 s.